

**MESTRADO EM
CONTABILIDADE E GESTÃO
DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS**

**MANUAL
LIDERANÇA, COMUNICAÇÃO E
MUDANÇA**

Maria do Rosário Justino

Lisboa 2014

DOI: 10.5281/zenodo.10522948

Prefácio

O objetivo deste manual é abordar, de forma simples e interessante, os temas que serão lecionados na unidade curricular de Liderança, Comunicação e Mudança. O principal objetivo é propor um manual de estudo relacionado com os temas de Liderança, Comunicação e Mudança e o seu foco são essencialmente os estudantes do mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, do Politécnico de Lisboa.

Neste manual, em primeiro lugar, fez-se o esforço intelectual de recompilar e dar forma aos conteúdos teóricos, que foram moldando o corpo de conhecimentos que na atualidade se integram na gestão das organizações e, em segundo lugar, a visão derivada da experiência docente no que respeita à metodologia para a formação dos alunos universitários neste campo.

Competitividade, globalização da economia, vantagens competitivas, melhoria da qualidade, redução de custos, cultura empresarial... Todos estes e muitos mais são termos que habitualmente escutamos dos gestores, políticos, jornalistas, etc, quando se referem ou discutem sobre o mundo empresarial atual.

As empresas movem-se hoje em dia num contexto extremamente difícil, em que cada vez há mais e valiosos competidores. A concorrência entre as empresas é cada vez mais aberta e mais difícil. A envolvente está em constante mudança, as fronteiras económicas entre os países vão desaparecendo. Deste modo, esta sebenta converte-se num manual de trabalho, em conjunto com casos práticos e atuais analisados em sala de aula, formando assim o corpo teórico.

Objetivo Geral:

- Adquirir conhecimento de forma a definir o enfoque e os objetivos do comportamento organizacional e identificar e descrever as componentes de atitude
- Habilitar o aluno a entender os principais desafios de liderança nas organizações, proporcionando-lhe espírito crítico em domínios decisivos para a sobrevivência e crescimento das organizações.

- Adquirir conhecimento e descrever todo o processo de motivação e definir as necessidades.
- Definir comunicação e explicar porque é importante para os gestores.
- Capacitar o aluno para que alcance um nível de formação e compreensão da matéria que lhe permita desenvolver temas de trabalho e investigação.

Competências:

- Capacidade de integrar conhecimentos e enfrentar a complexidade de formular juízos a partir de uma informação que, sendo incompleta ou limitada, inclua reflexões sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas à aplicação dos seus conhecimentos e juízos no âmbito da análise empresarial e económica.
- Capacidade de compreender e analisar em contextos mais amplos estudos de casos e a resolução de problemas complexos ou de investigação.
- Capacidade de realizar uma aprendizagem que lhe permita a continuidade do estudo de forma autónoma no âmbito da análise empresarial.

Resultados da Aprendizagem:

Os alunos devem ter:

- Capacidade de desenvolver atividades de investigação no âmbito da análise empresarial no seno de um grupo de investigação mediante: o manejo de ferramentas específicas (bibliográficas, informáticas, ...), a compreensão da bibliografia científica, a localização de fontes de informação relevante e a elaboração de trabalhos científicos.
- Capacidade de compreender e analisar em contextos mais amplos estudos de casos e a resolução de problemas complexos ou de investigação.
- Habilitar para a pesquisa e seleção de informação e fontes de investigação, com especial aplicação no âmbito da análise empresarial.

Conteúdos:

Tema 1- Comportamento

- 1.1.Comportamento Organizacional
- 1.2.As atitudes relacionadas com o trabalho
- 1.3.A teoria da dissonância cognitiva
- 1.4.A personalidade e o comportamento
- 1.5.O Indicador Myers-Briggs (MBTI)
- 1.6.O Modelo Big.Five de factores de personalidade
- 1.7.A Inteligência emocional
- 1.8.A relação entre tipos de personalidade
- 1.9.Interpretar o comportamento
- 1.10. Fundamento do comportamento em grupo
- 1.11. A relação entre a coesão do grupo e a produtividade

Tema 2- Liderança

- 2.1. A liderança: gestores vs líderes
- 2.2. As teorias da Liderança
- 2.3. Estilos ou comportamentos de liderança
- 2.4. A liderança de equipas
- 2.5. Dimensões da confiança

Tema 3- Motivação

- 3.1. A motivação e as necessidades individuais
- 3.2. Componentes da motivação
- 3.3. As teorias da Motivação

Tema 4-Comunicação

- 4.1. O processo de comunicação
- 4.2. Condições do processo de comunicação
- 4.3. Barreiras à comunicação

4.4. Os elementos básicos da comunicação

4.5. Aptidões *Empowerment*

4.6. Fatores de contingência na delegação

4.7. Gestão de conflitos

Tema 1- Comportamento

- 1.12. Comportamento Organizacional
- 1.13. As atitudes relacionadas com o trabalho
- 1.14. A teoria da dissonância cognitiva
- 1.15. A personalidade e o comportamento
- 1.16. O Indicador Myers-Briggs (MBTI)
- 1.17. O Modelo Big.Five de factores de personalidade
- 1.18. A Inteligência emocional
- 1.19. A relação entre tipos de personalidade
- 1.20. Interpretar o comportamento
- 1.21. Fundamento do comportamento em grupo
- 1.22. A relação entre a coesão do grupo e a produtividade

MESTRADO EM CONTABILIDADE E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

LIDERANÇA, COMUNICAÇÃO E MUDANÇA

TEMA 1: COMPORTAMENTO

Maria Rosário Justino
 mjustino@iscal.ipl.pt

1

1

Tema 1: Comportamento
Depois deste tema, deve ser capaz de:

1. Definir o enfoque e os objectivos do comportamento organizacional
2. Identificar e descrever as componentes de atitude
3. Explicar a dissonância cognitiva
4. Definir percepção e descrever os fatores que podem moldar ou distorcer a percepção

2

2

Tema 1: Comportamento
Depois deste tema, deve ser capaz de:

6. Explicar como os gestores podem moldar o comportamento dos empregados
7. Explicar porque as pessoas participam em grupos.
8. Como as funções e as normas influenciam o comportamento dos empregados.
9. Descrever como o tamanho do grupo afecta o comportamento do grupo.

3

3

O que é uma organização?

Conjuntos de pessoas que trabalham de forma coordenada para atingir os objectivos comuns.

Organização: É um conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas (em grupo ou individualmente), mas de forma coordenada e controlada, actuando num determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objectivo predeterminado. (Ferreira *et al.*, 2001)

4

4

O que é uma organização?

Se não existir uma determinada estrutura/plano e objectivos comuns, então não estamos perante uma organização, mas simplesmente num conjunto de pessoas.

ou ambiente, com vista a atingir um objectivo predeterminado. (Ferreira *et al.*, 2001)

5

5

O que é uma organização?

O **comportamento organizacional** é a disciplina científica que estuda a forma como as pessoas actuam em contexto organizacional.

6

6

8

9

10

12

13

14

Razões que justificam a existência de organizações:

Efeito Sinergia: Existe sinergia quando a soma de 1 mais 1 se torna superior a 2, ou seja, quando a actuação conjunta dos indivíduos produz efeito maior que a soma dos efeitos dos indivíduos isolados.

SINERGIA: $1 + 1 > 2$

Uma organização, em princípio, juntando competências e integrando esforços pode ir mais além do que o somatório dos esforços separados.

15

ORGANIZAÇÕES

Objectivo:

A melhoria dos resultados das organizações.

⇒ Resultados financeiros e/ou produtivos

⇒ Resultados humanos (motivação, satisfação) e o desenvolvimento social devem igualmente constituir resultados centrais da actividade organizacional.

16

Comportamento Organizacional define-se:

- O estudo das acções das pessoas no trabalho
- O **enfoque** do comportamento organizacional
 - > 1º) Comportamentos **individuais**
 - ↪ Personalidade, percepção, aprendizagem, e motivação
 - > 2º) Comportamentos de **grupo**
 - ↪ Normas, regras, equipas e conflito

17

17

Quais os objectivos do comportamento organizacional?

- Os **objectivos** do comportamento organizacional
 - > Explicar
 - > Prever comportamento

18

18

A organização como uma metáfora do iceberg

19

19

Como é que uma organização é como um iceberg?

Use a metáfora do iceberg para descrever o campo do comportamento organizacional.

20

Resposta:

O comportamento organizacional preocupa-se especificamente com o assunto do comportamento com as acções das pessoas no trabalho.
Aborda algumas questões que não são óbvias.
Em consequência enquanto uns sintomas são visíveis no topo do iceberg, as causas reais, por outro lado, a substancia por trás do comportamento não é sempre (facilmente) evidente, veja-se a parte a da água sob o iceberg.

21

21

Comportamentos de interesse para o comportamento organizacional

- **Produtividade dos empregados**
 - A eficácia e eficiência dos empregados
- **Absentismo**
 - A saída de um empregado da organização
 - A eleição pelos funcionários para atender o trabalho
- **Cidadania organizacional**
 - Comportamento de empregados que promovem o bem-estar da organização

22

22

Compreensão dos empregados

A satisfação no trabalho está:

- **Atitudes**
 - Declaração valorativa sobre objectos, pessoas ou acontecimentos
 - ❖ **Componente cognitiva**
 - As crenças, opiniões, conhecimento e informação retida por uma pessoa.
 - ❖ **Componente afectiva**
 - O emocional, sentimento, ou um atitude
 - ❖ **Componente comportamental**
 - A intenção de se comportar de determinada forma em relação a alguém ou em relação a algo.

23

23

Atitudes relacionadas com o trabalho

- **Satisfação no trabalho**
 - Atitude geral do empregado com o seu trabalho.
- **Envolvimento com o trabalho**
 - O grau em que cada empregado se identifica com o seu trabalho, participa activamente nele e considera importante o desempenho no trabalho para a sua auto-estima
- **Comprometimento organizacional**
 - Orientação do funcionário para a organização em termos de lealdade, para com, a identificação e envolvimento na organização

24

24

CASO PRÁTICO.

27

27

Teoria da Dissonância cognitiva

O QUE É A TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA?

Foi proposta por Leon Festinger (1950).

Estuda a relação entre as Atitudes e Comportamento.

28

28

Teoria da Dissonância cognitiva

- Dissonância cognitiva
 - Qualquer incompatibilidade entre duas ou mais atitudes ou entre comportamento e atitude.
 - ✦ Inconsistência é desconfortável e os indivíduos procuram um estado estável, com um mínimo de dissonância
 - ✦ O desejo de reduzir a dissonância é determinado por:
 - A importância dos elementos que criam dissonância
 - O grau de influência que o indivíduo acredita que tem sobre esses elementos
 - As recompensas que podem estar envolvidas

29

29

Personalidade e Comportamento

Pode a PERSONALIDADE prever o COMPORTAMENTO?

30

30

Personalidade e Comportamento

A Personalidade é a combinação dos traços psicológicos que caracterizam uma pessoa.

31

31

Personalidade e Comportamento

Dois esforços são amplamente reconhecidos:

- Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) (modelo indicador)
 - Método de identificação de tipos de personalidade e utiliza 4 dimensões da personalidade para identificar 16 tipos de personalidade diferentes
- Modelo Big Five
 - Modelo de personalidade que inclui extroversão, afabilidade, consciência, estabilidade emocional, e abertura

32

32

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

- Extroversão versus introversão (EI)
 - Orientação para um indivíduo para o mundo interior das ideias (I) ou o mundo externo da envolvente (E).
 - ✦ Tipo de interação social preferida
- Percepção versus intuição (SN)
 - Dependência de um indivíduo na informação recolhida a partir do mundo externo(S) ou a partir de um mundo de ideias (N).
 - ✦ Encontro de estilos de dados de preferência

33

33

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) (cont.)

- Pensamento versus sentimento (TF)
 - A preferência para avaliar informações de forma analítica(T) ou com base em valores e crenças(F).
 - ✦ Tomada de decisões baseadas em preferências
- Julgar versus entender ou compreender (JP).
 - Reflete uma atitude para com o mundo externo que seja a conclusão de tarefas orientadas(J) ou procura de informações(P).
 - ✦ Tomada de decisões baseadas em preferências

34

34

Modelo Big Five de factores de personalidade

- Extroversão
- Afabilidade
- Consciência
- Estabilidade Emocional
- Abertura à experiência

35

35

Modelo Big Five de factores de personalidade

Extroversão	Dimensão de personalidade que descreve o grau em que alguém é sociável, conversador ou agressivo.
Afabilidade	Dimensão de personalidade que descreve o grau em que alguém é bem-humorado, cooperativo e confiante.
Consciência	Dimensão de personalidade que descreve o grau em que alguém é responsável, seguro, persistente.
Estabilidade emocional	Dimensão de personalidade que descreve o grau em que alguém é calmo, entusiástico, e seguro (positivo) ou tenso, nervoso, deprimido, e inseguro (negativo).
Abertura à experiência	Dimensão de personalidade que descreve o grau em que alguém é imaginativo, sensível e intelectual.

36

36

Inteligência emocional(EI)

- Uma variedade de habilidades não cognitivas, capacidades e competências, que influenciam a capacidade de um indivíduo para lidar com as pressões ambientais.

➢ Dimensões da EI

- ❖ Auto-consciência dos próprios sentimentos
- ❖ Auto-gestão das próprias emoções
- ❖ Auto-motivação face a contratempos
- ❖ Empatia pelos sentimentos dos outros
- ❖ Habilidades sociais para lidar com as emoções dos outros

37

37

Traços de personalidade e comportamentos relacionados com o trabalho

- Controlo
 - Um atributo de personalidade que mede o grau em que cada indivíduo acredita que é o dono do seu próprio destino
- Maquiavelismo ("Mach")
 - A medida do grau em que um indivíduo é pragmático, manter a distância emocional.

38

38

Traços de personalidade e comportamentos relacionados com o trabalho (cont.)

- Auto-estima (SE)
 - Grau em que um indivíduo gosta de si próprio
- Auto-monitorização
 - A medida da capacidade de um indivíduo para ajustar o seu comportamento ao exterior
- Propensão para assumir riscos
 - Vontade de arriscar- a preferência para assumir ou evitar riscos

39

39

Correspondência de personalidades e empregos

Podemos combinar personalidade e trabalho?

40

40

Relação entre tipos de personalidade

41

41

PERCEPÇÃO

42

42

Percepção

Um processo pelo qual, os indivíduos organizam e interpretam as suas impressões sensoriais, a fim de dar sentido ao seu meio ambiente.

43

43

Influências sobre a percepção

- Características pessoais
 - Atitudes
 - Personalidade
 - Motivos
 - Interesses
 - Experiências passadas
 - Expectativas
- Características alvo
 - Relação do alvo com o seu passado
 - Proximidade e/ou semelhança com outras coisas

44

44

Desafios de percepção: O que você vê?

Old woman or young woman? Two faces or an urn? A knight on a horse?

O contexto em que observamos objectos ou acontecimentos é importante. O tempo de percepção, tal como, a localização, a luz, a temperatura, e outros factores situacionais podem influenciar a atenção.

45

45

Como os gestores julgam os empregados

- Teoria da atribuição
 - Teoria baseada na premissa de que nós julgamos as pessoas de maneira diferente dependendo do significado que atribuímos a um determinado comportamento
 - ❖ Acredita-se que a causa do comportamento interno está sob controlo do indivíduo.
 - ❖ A causa do comportamento externo resulta de causas externas, i.e., a pessoa é vista como tendo sido forçada a ter determinado comportamento devido à situação.

46

46

Interpretar o comportamento

- **Distinção**
 - Se um indivíduo apresenta um comportamento em muitas situações ou se é particular a uma situação.
- **Consenso**
 - Se o indivíduo responde da mesma forma que todos os outros.
- **Consistência/coerência**
 - O indivíduo tem comportamentos idênticos e regulares ao longo do tempo.

47

47

Conhecimento/Aprendizagem

- **Defenir**
 - Qualquer mudança relativamente permanente no comportamento que ocorre como resultado da experiência.

51

51

Fundamentos do comportamento de grupo

GRUPO

- Dois ou mais indivíduos que interagem e são interdependentes que se unem para alcançar objetivos particulares.
- Grupo formal: liderança estabelecido pela organização com uma estrutura designada e nomeada
- Grupo informal: que ocorre naturalmente com a liderança auto-selecionada.

54

54

Fundamentos do comportamento de grupo(cont.)

- **Função**
 - Um conjunto de padrões de comportamento esperado atribuída a alguém com uma posição numa unidade social
- **Normas**
 - Padrões aceitáveis(e.g., esforço, desempenho, e lealdade) partilhada e executada pelos membros de um grupo.

55

55

Fundamentos do comportamento de grupo(cont.)

- **Status**
 - Prestígio, posição ou posição dentro de um grupo
 - Pode ser atribuído informalmente por características como educação, idade ou experiência.
 - Qualquer coisa pode ter valor de status se os outros no grupo a admiram.

56

56

Razões pelas quais as pessoas se juntam em grupos

Segurança
Status
Auto-estima
Afiliação
Poder
Realização

57

57

Efeitos de Grupo

- Indolência Social
 - A tendência do indivíduo para em grupo diminuir o esforço da sua realização, porque a responsabilidade individual não pode ser medida.
- Coesão do grupo
 - O grau em que cada membro do grupo é atraído aos objectivos
 - ◊ Tamanho, ambiente de trabalho, duração do tempo de existência.

11

58

Como é que uma organização é como um iceberg? Use a metáfora do iceberg para descrever o campo do comportamento organizacional.

Descrever o que se entende por termo a inteligência emocional. Fornecer um exemplo de como ele é usado nas organizações contemporâneas.

11

60

Tema 2- Liderança

2.1. A liderança: gestores vs líderes

2.2. As teorias da Liderança

2.3. Estilos ou comportamentos de liderança

2.4. A liderança de equipas

2.5. Dimensões da confiança

Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras

LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E MUDANÇA

TEMA 2: LIDERANÇA

María Rosário Justin

TEMA 2: LIDERANÇA

Depois deste tema, deve ser capaz de:

1. Definir "líder" e explicar a diferença entre gestor e líder.
2. Resumir teorias da liderança.
3. Descrever o modelo de contingência de Fiedler.
4. Explicar a liderança situacional.
5. Identificar as qualidades que caracterizam os líderes carismáticos.

TEMA 2: LIDERANÇA

Depois deste tema, deve ser capaz de:

7. Descrever as habilidades dos líderes visionários.
8. Explicar as funções dos líderes de equipa.
9. Identificar as cinco dimensões da confiança.

LIDERANÇA, enquanto

"Processo de influência no qual alguns indivíduos estimulam o movimento de um grupo em direcção a um objectivo comum".

Liderança:

- ✓ Capacidade de influenciar os outros (poder)
- ✓ Autoridade formal da posição de gestão

Liderança

Capacidade de um indivíduo para:

- Influenciar;
- Motivar; e
- Habilitar outros a

contribuírem para o sucesso das organizações de que são membros

GESTORES Versus LÍDERES

- Gestores
 - Pessoas cuja influência sobre os outros é limitada ao serviço designado "de gestão" dos seus cargos para premiar ou punir.
- Líderes
 - Pessoas com poder de gestão e pessoal, que podem influenciar outras pessoas para executar acções além daquelas que poderiam ser ditas pela autoridade.

Liderança VS Gestão

<p>Processo mais emocional.</p> <p>Líderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Carismáticos e inspiradores; ✓ Dinâmicos e criativos; ✓ Sabem lidar com mudança; ✓ Visionários. 	<p>Processo mais racional.</p> <p>Lidam com eficiência:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ O planeamento; ✓ Os procedimentos; ✓ O controlo; e ✓ Os regulamentos.
--	--

Gestores e Líderes (Bennis, 1989)

Gestores	Líderes
Rendem-se à situação	Procuram agir sobre a situação
Administram	Inovam
Questionam-se sobre o como e o quando	Questionam-se sobre o quê e o porquê
Têm perspectivas de curto prazo	Têm perspectivas de longo prazo
Imitam	São originais
As competências de gestão podem ser ensinadas/aprendidas.	As competências de liderança não podem ser ensinadas/aprendidas.

• Analisar caso 1- Liderança

Uma cadeia ilustrativa entre a actividade do líder e os resultados organizacionais.

Outros factores internos e externos à organização

```

graph LR
    A[O líder desenvolve uma visão apelativa e inspiradora] --> B[Os colaboradores ficam mais empenhados na organização e no trabalho]
    B --> C[Os colaboradores incrementam o seu nível de esforço e melhoram as competências]
    C --> D[A qualidade quantitativa e produtiva e aumentam]
    D --> E[As vendas e os lucros aumentam]
    
```

TEORIAS DE LIDERANÇA

• **TEORIA DOS TRAÇOS**

➢ Teorias que tentam isolar as características que diferenciam os líderes dos não-líderes

- Tenta identificar os traços que diferenciam os líderes eficazes dos líderes ineficazes.
- Tenta identificar os traços ligados à liderança bem sucedida.

Traços que diferenciam líderes de não-líderes e líderes eficazes de não-eficazes

Traços físicos	Estatura Aparência
Características da personalidade	Auto-estima Estabilidade emocional Autoconfiança
Aptidões	Inteligência Fluência verbal

10

TEORIAS COMPORTAMENTAIS DA LIDERANÇA

- Teorias comportamentais da liderança
 - Teorias que tentam isolar os comportamentos que diferenciam os líderes eficazes dos não eficazes.
 - Enfoque nos estudos comportamentais na identificação de determinados comportamentos de liderança, que posteriormente podem ser utilizados para preparar pessoas a se tornarem bons líderes.

11

Estilos ou comportamentos de liderança

- Estilo de liderança autocrática (diz como se faz)
 - Um líder que centraliza a autoridade, dita métodos de trabalho, tomada de decisões, e os limites de participação dos trabalhadores.
- Estilo de liderança democrático (gera discussão)
 - Um líder que envolve os empregados na tomada de decisões, delega autoridade, incentiva a participação, incentiva a participação na decisão sobre os métodos de trabalho e objetivos, e usa o feedback para ensinar (treinar) os empregados.
 - Um líder democrático de consulta, ouve os empregados mas toma a decisão final.
 - Um líder democrático participativo, permite que os empregados tenham "uma palavra a dizer" no processo de decisão.

12

Estilos ou comportamentos de liderança(cont.)

- Estilo de liderança Laissez-faire (deixa andar)
 - Um líder que dá aos empregados completa liberdade para tomar decisões e decidir sobre os métodos de trabalho.
- Conclusões sobre estilos de liderança
 - O estilo de liderança laissez-faire é ineficaz.
 - Satisfação e qualidade do trabalho é maior sob liderança democrática.
 - A quantidade de trabalho é igual, quer seja no estilo de liderança democrático ou autoritário.

13

Dos estilos de comportamento de liderança, onde será que existe maior satisfação entre os membros do grupo?

14

Inconvenientes da teoria dos traços

Impossibilidade de encontrar um conjunto coerente de características e o facto de não atender às interações que se estabelecem entre líderes e subordinados, e a incapacidade dos traços explicarem a eficácia da liderança.

Mais tarde a liderança passou a ser concebida como uma questão de atitudes e comportamentos (teorias comportamentais).

Inconvenientes da teoria dos traços

15

Teoria da Universidade de Ohio

- Estudos que procuram identificar dimensões independentes do comportamento do líder.
 - Estrutura
 - A medida em que um líder define e estrutura do seu papel e as funções dos empregados por forma atingir os objetivos.
 - Consideração
 - A medida em que um líder tem relações de trabalho caracterizadas por confiança mútua, respeito pelas ideias e sentimentos dos empregados.

16

Teoria da Universidade de Michigan

- Estudos que procuram identificar as características comportamentais dos líderes relacionados com a eficácia do desempenho
 - Orientada ao empregado
 - Um líder que enfatiza as relações interpessoais, tem interesse nas necessidades dos empregados, e aceita as diferenças individuais.
 - Orientada à produção
 - Um líder que enfatiza os aspectos técnicos e de trabalho, está principalmente preocupado com as tarefas a realizar, e considera os membros do grupo como um meio para atingir os objetivos.

17

Teoria de liderança contingencial

- Modelo de contingência de Fiedler
 - A teoria de que o desempenho efectivo do grupo depende da correspondência adequada entre o estilo do líder em interagir com os empregados e o grau em que a situação controla e influencia o líder.
 - Utiliza o instrumento LPC, para medir o estilo do líder e a orientação ao relacionamento.
 - Identifica três critérios situacionais—**relação líder-membro, Estruturação da tarefa, e Poder de posição do líder**—Que podem ser manipulados e corresponder a um estilo de liderança inflexível.

18

Teoria de liderança contingencial

- Modelo de contingência de Fiedler
 - A teoria de que o desempenho efectivo do grupo depende da correspondência adequada entre o estilo do líder em interagir com os empregados e o grau em que a situação controla e influencia o líder.
 - Cada respondente é convidado a reflectir sobre o seu colega de trabalho menos preferido e a cotar o colega em diversos atributos. (e.g. Cooperação, afabilidade e tolerância).
 - A média das cotas é o índice de orientação ao relacionamento (LPC).
 - A média das cotas é o índice de orientação ao relacionamento (LPC).
 - A média das cotas é o índice de orientação ao relacionamento (LPC).

19

O modelo contingencial de Fiedler

20

Teoria Caminho-Objectivo

- Teoria Caminho-Objectivo (Robert House),
 - A teoria de que é o trabalho do líder que ajuda os membros a alcançar os seus objectivos e fornece a direcção e os apoios necessários.
 - Comportamento motivacional do líder
 - Fornece o apoio e recompensa, o "coaching" que são necessários para um desempenho eficaz.
 - Assume que o estilo do líder é flexível e pode ser alterado consoante a situação.

21

Comportamentos de liderança: Caminho-Objectivo

- Líder directivo
 - O líder dirige e o subordinado não participa na tomada de decisões.
 - Permite ao empregado conhecer o que lhe é esperado, e.g., horário de trabalho a cumprir; orientações específicas de como orientar o seu trabalho e realizar as suas tarefas.
- Líder apoiante
 - O líder é atível e está interessado nos subordinados como pessoas.
 - O líder é amável e demonstra preocupação com as necessidades dos empregados.

22

23

24

<p>Comportamentos de liderança: Caminho-Objectivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líder participativo <ul style="list-style-type: none"> ➢ O líder pede, recebe e utiliza as sugestões dos subordinados para tomar as suas decisões. ➢ Consulta as opiniões dos empregados e utiliza-as antes de tomar decisões. • Líder orientado para os resultados <ul style="list-style-type: none"> ➢ O líder estabelece objectivos estimulantes para os seus subordinados e demonstra-lhes confiança para que os possam alcançar. ➢ Estabelece objectivos ambiciosos e espera que os empregados os executem no seu mais alto nível. 	<p>Outros modelos contingenciais de liderança</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de Vroom, Yetton and Jago- Modelo normativo de decisão <ul style="list-style-type: none"> ➢ Fornece um conjunto sequencial de regras para determinar a forma e o valor da participação de que um líder deve exercer no processo de decisão de acordo com diferentes situações. ◦ O modelo é uma árvore de decisão que incorpora sete contingências e cinco alternativas de estilo do líder, ➢ Assume um estilo de liderança adaptável. 	<p>Varáveis de Contingência no Modelo de Vroom, Yetton and Jago (revisto em 1988)</p> <ul style="list-style-type: none"> • QR: Exigência de Qualidade • CR: Exigência de compromisso • LI: Informação Líder • ST: Estrutura Problema • CP: Possibilidade Compromisso • GC: Congruência de Objectivo • CO: Conflito empregado empregado • SI: Informação empregado • TC: Restrição tempo • GD: Dispersão geográfica • MT: Tempo Motivação • MD: Motivação-Desenvolvimento
25	26	27
<p>Liderança situacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoria da liderança situacional (SLT) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Os líderes devem ajustar os seus estilos de liderança (falar, vender, participar, delegar) de acordo com a disponibilidade dos seus seguidores. ◦ Aceitação (Comportamento do líder): Grau de aceitação do líder pelos subordinados. ◦ Maturidade (dos subordinados): capacidade de estabelecer objectivos, capacidade de aceitar as responsabilidades ◦ O modelo estabelece relação entre estilo do líder e maturidade dos subordinados. ◦ Para níveis mais altos de maturidade, o líder responde com redução do controlo das actividades. 	<p>Abordagens emergentes para liderança</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoria da liderança carismática <ul style="list-style-type: none"> ➢ Os seus seguidores fazem atribuições de capacidades heróicas ou extraordinárias à liderança quando eles observam certos comportamentos ◦ Os empregados são motivados a exercer um esforço extra e trabalho, porque gostam e respeitam os seus líderes, expressam maior satisfação. ➢ Liderança carismática parece ser mais apropriada quando os subordinados têm uma componente ideológica ou quando o ambiente envolve altos níveis de stress e incerteza. 	<p>Liderança carismática</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um líder carismático influencia os seus subordinados: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Uma visão que liga o presente com um futuro melhor. ➢ Comunicar expectativas e confiança de que os subordinados podem alcançá-los. ➢ Transmitir através de palavras e acções, um novo conjunto de valores, e ser um exemplo a seguir pelos seus subordinados. ➢ Fazer sacrifícios e atrair comportamentos não convencionais, para demonstrar coragem e convicções sobre a visão.
28	29	30

<p>Características chave dos líderes carismáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto-confiança • Visão • Capacidade de articular visão • Fortes convicções • Comportamento fora do comum • Aparência • Sensibilidade ao meio envolvente 	<p>Liderança Visionária</p> <p>"A visão deve criar entusiasmo, trazendo energia e comprometimento com a organização."</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Visão inspiradora baseada no valor, tem uma imaginação superior. <ul style="list-style-type: none"> • Líder Visionário. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Capacidade de criar e articular uma visão realista, credível e atraente do futuro. 	<p>Habilidades de líderes visionários</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de explicar visão. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tomar a visão clara em termos de acções e através de comunicação oral. • Capacidade de expressar a sua visão, não só oralmente, mas também através do seu comportamento. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Comporta-se de maneira que continua a transmitir e reforçar visão • Capacidade de ampliar a visão de liderança em diferentes contextos. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Actividades sequenciais por forma a poder ampliar a visão noutras situações,
31	32	33
<p>Líderes transacionais versus líderes transformacionais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líderes Transacionais <ul style="list-style-type: none"> ➢ Líderes que conduzem ou motivam os seus subordinados em direcção aos objectivos estabelecidos • Líderes transformacionais <ul style="list-style-type: none"> ➢ Líderes que inspiram os subordinados a transcender os seus interesses para o bem da organização. 	<p>A liderança de equipas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um líder de equipas requer: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Partilhar informações. ➢ Desenvolver capacidade de confiar nos outros. ➢ Aprender a desistir da autoridade. ➢ Saber quando deixar ou interceder nas suas equipas. • Papeis que os líderes de equipa devem assumir <ul style="list-style-type: none"> ➢ Gestão externa da equipa ➢ Facilitar o processo de equipa 	<p>Substitutos para a liderança</p> <ul style="list-style-type: none"> • Características dos empregados <ul style="list-style-type: none"> ➢ Experiência ➢ Treino/instrução ➢ Orientação profissional ➢ Indiferença em relação à relação organizacional • Características do trabalho <ul style="list-style-type: none"> ➢ Inequívoco ➢ Rotina ➢ Intrinsecamente satisfatório • Características organizacionais <ul style="list-style-type: none"> ➢ Objectivos formalizados ➢ Regras rígidas e procedimentos ➢ Grupos de trabalho coesos
34	35	36

Líderes transacionais versus líderes transformacionais

- Líderes Transacionais
 - Líderes que conduzem ou motivam os seus subordinados em direcção aos objectivos estabelecidos
- Líderes transformacionais
 - Líderes que inspiram os subordinados a transcender os seus interesses para o bem da organização.

A liderança de equipas

- Um líder de equipas requer:
 - Partilhar informações.
 - Desenvolver capacidade de confiar nos outros.
 - Aprender a desistir da autoridade.
 - Saber quando deixar ou interceder nas suas equipas.
- Papéis que os líderes de equipa devem assumir
 - Gestão externa da equipa
 - Facilitar o processo de equipa

Substitutos para a liderança

- Características dos empregados
 - Experiência
 - Treino/instrução
 - Orientação profissional
 - Indiferença em relação à relação organizacional
- Características do trabalho
 - Inequivoco
 - Rotina
 - Intrinsecamente satisfatório
- Características organizacionais
 - Objectivos formalizados
 - Regras rígidas e procedimentos
 - Grupos de trabalho coesos

Cinco dimensões da confiança

- Integridade
 - Honestidade e veracidade
- Competência
 - Conhecimentos técnicos e habilidades interpessoais
- Consistência
 - Confiabilidade, previsibilidade, e bom senso
- Lealdade
 - Proteger as pessoas
- Abertura/compreensão
 - Disposição para partilhar ideias e informações livremente

Tipos de confiança

- Dissuasão baseada em confiança
 - Confiança baseada em medo de represálias, se a confiança for violada.
- Confiança baseada no conhecimento
 - Confiança baseada na previsibilidade de comportamento
- Identificação baseada confiança
 - Confiança baseada numa ligação emocional entre as partes.

• Acha que a cultura afecta a liderança?

• Como é que a inteligência emocional afecta a liderança?

Tema 3- Motivação

3.1. A motivação e as necessidades individuais

3.2. Componentes da motivação

3.3. As teorias da Motivação

ISCAL

Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras

LIDERANÇA, COMUNICAÇÃO E MUDANÇA

TEMA 3: MOTIVAÇÃO

Maria Rosário Justino

TEMA 3: MOTIVAÇÃO

Depois deste tema, deve ser capaz de:

1. Descrever o processo de motivação.
2. Definir necessidades.
3. Explicar a hierarquia da Teoria das necessidades.
4. Diferenciar a Teoria X da Teoria Y.
5. Explicar as implicações motivacionais da Teoria da motivação-higiene.
6. Descrever as implicações motivacionais da Teoria da Equidade.

TEMA 3: MOTIVAÇÃO

Depois deste tema, deve ser capaz de:

7. Explicar as relações-chave da Teoria das expectativas.
8. Descrever a forma como os gestores podem criar postos de trabalho individuais para maximizar o desempenho dos colaboradores.
9. Explicar o efeito da diversidade da força de trabalho em praticas motivacionais.
10. Descrever como os empresários motivam os seus colaboradores.

Motivação e Necessidades Individuais

- Motivação
 - Disposição de exercer altos níveis de esforço para alcançar as metas organizacionais, condicionada pela capacidade do esforço de satisfazer alguma necessidade individual.
- Necessidade
 - Um estado interno que faz certos resultados parecerem atraentes.

Investigar:

Definição de MOTIVAÇÃO.

A maioria das definições não varia muito em relação à apresentada, tendendo a incluir:

- Um elemento de **estimulação**;
- Um elemento de **ação e esforço**;
- Um elemento de **movimento e persistência**;
- Um elemento de **recompensa**.

7

8

TEORIAS DA MOTIVAÇÃO

9

Teorias da Motivação:

As **Teorias de Conteúdo** procuram explicar a motivação através da análise dos motivadores:

As **Teorias de Processo** analisam a motivação de uma forma mais dinâmica:

O QUE MOTIVA AS PESSOAS?

COMO SE DESEENROLA O COMPORTAMENTO MOTIVADO?

10

Primeiras teorias de motivação:

Teoria da hierarquia das necessidades(Maslow)

Teorias X e Y (McGregor)

Teoria Motivação-Higiene(Herzberg)

11

Teorias iniciais de motivação:

Teoria da hierarquia das necessidades(Maslow)

Existe uma hierarquia de cinco necessidades humanas:

- **Fisiológicas:** fome, sede, sexo
- **Segurança:** segurança física ou a nível de trabalho
- **Social:** ligação com os outros, afeição, amizade
- **Estima:** interna (auto-respeito, autonomia, e realização); externa (status, reconhecimento, e atenção)
- **Auto-realização:** crescimento pessoal e realização

12

Teorias da Motivação:

As **Teorias de Conteúdo** procuram explicar a motivação através da análise dos motivadores:

As **Teorias de Processo** analisam a motivação de uma forma mais dinâmica:

O QUE MOTIVA AS PESSOAS?

COMO SE DESEENROLA O COMPORTAMENTO MOTIVADO?

13

Primeiras teorias de motivação:

Teoria da hierarquia das necessidades(Maslow)

Teorias X e Y (McGregor)

Teoria Motivação-Higiene(Herzberg)

14

Teorias iniciais de motivação:

Teoria da hierarquia das necessidades(Maslow)

Existe uma hierarquia de cinco necessidades humanas:

- **Fisiológicas:** fome, sede, sexo
- **Segurança:** segurança física ou a nível de trabalho
- **Social:** ligação com os outros, afeição, amizade
- **Estima:** interna (auto-respeito, autonomia, e realização); externa (status, reconhecimento, e atenção)
- **Auto-realização:** crescimento pessoal e realização

15

16

Teorias iniciais de motivação (cont.):

O que é a teoria X e a teoria Y?

Douglas McGregor propôs duas visões distintas da natureza dos seres humanos:

a) Uma visão basicamente negativa, Teoria X.

b) Uma visão basicamente positiva, Teoria Y.

17

Teorias iniciais de motivação (cont.):

Teoria X (McGregor)

- Supõe que os colaboradores não gostam de trabalhar, procuram evitar as responsabilidades, são preguiçosos.

Teoria Y

- Supõe que os colaboradores são criativos, procuram responsabilidade e podem exercer auto-direção.

18

Teoria X e Y (Douglas McGregor,1960):

- Trata a filosofia dos gestores sobre a natureza humana e a sua relação na motivação dos subordinados.
- Os gestores têm duas visões sobre os subordinados:

19

Teoria X

- Um gestor que vê os colaboradores na perspectiva da teoria X(negativo), acredita que:
 - Os colaboradores não gostam de trabalhar e, sempre que possível evitam-no.
 - Porque os colaboradores não gostam de trabalhar, devem ser coagidos, controlados ou ameaçados com punições para atingir os objetivos desejados.
 - Os colaboradores evitam assumir responsabilidades

20

Teoria Y

- Um gestor que vê os colaboradores na perspectiva da teoria Y(positivo), acredita que:
 - Os colaboradores podem ver o trabalho como sendo tão natural quanto o descanso ou o lazer.
 - as pessoas têm prazer e empenhamento no trabalho e nos objetivos da organização, sendo capazes de se auto-dirigir e auto-controlar, procurando responsabilidades e tendo gosto pela tomada de decisões.

21

Teorias iniciais de motivação:(cont)

Teoria Motivação-Higiene(Herzberg)

- Factores intrínsecos estão relacionados com a satisfação no trabalho e factores extrínsecos estão relacionados com a insatisfação no trabalho
- Factores higiénicos
 - Factores como: condições de trabalho e salários;
- Motivadores
 - Factores, como reconhecimento e crescimento, que aumentam a satisfação no trabalho.

22

Factores motivadores e higiénicos

Factores motivadores	Factores higiénicos
Sentimento de realização	Relação com o chefe
Reconhecimento	Relação com os colegas
Trabalho variado e desafiante	Supervisão técnica
Desenvolvimento pessoal	Condições de trabalho

23

24

Visualização de contraste: Satisfação-Insatisfação

22

Teorias da Motivação Contemporâneas:

- Teoria dos Motivos (McClelland)
- Teoria da Equidade (Adams)
- Modelo das características da função (Hackman e Oldham)

23

Teorias da Motivação Contemporâneas

- Teoria dos motivos (McClelland)
 - Três tipos de necessidades ou motivos: sucesso, afiliativo e poder.
 - Necessidade de **Successo** (Ach): Necessidade de realização, representa orientação para a excelência tendo em vista melhorar o desempenho.
 - Necessidade de **Podere** (Pow): representa uma orientação para o prestígio e o impacto nos comportamentos e emoções dos outros.
 - Necessidade de **Afiliação** (Aff): O desejo de amistosas relações interpessoais.

24

Caracterização sumária dos motivos de sucesso, afiliação e poder

MOTIVOS	OS INDIVÍDUOS
SUCCESSO	Procura alcançar sucesso perante uma norma de excelência pessoal. Apaga alcançar metas elevadas mas realistas. Responde de forma positiva à competição. Toma riscos. Assume riscos moderados.
AFILIAÇÃO	Procura relações interpessoais fortes. Faz esforços para conciliar amizades e restaurar relações. Atribui mais importância às pessoas do que às tarefas. Procura aprovação dos outros para as suas opiniões e actividades.
PODER	Procura controlar ou influenciar outras pessoas e dominar os meios que lhe permitem exercer essa influência. Toma assumpt. posições de liderança de forma espontânea. Necessidade de provocar impacto. Preocupa-se com o prestígio. Assume riscos elevados.

25

Teorias da Motivação Contemporâneas (cont.)

- Teoria da Equidade (Adams)
 - Esta teoria defende fundamentalmente a necessidade de justiça no local de trabalho.
 - Os trabalhadores comparam os seus contributos para a organização com aquilo que dela recebem.
 - Deve haver correspondência entre os investimentos e os ganhos de cada um, i.e., quem investe mais deve receber mais.

26

Teorias da Motivação Contemporâneas (cont.)

27

Preposições da teoria da equidade

- Se pago de acordo com o tempo, colaboradores produzem mais do que outros colaboradores equitativamente.
- Se pago de acordo com a quantidade de produção, colaboradores produzem menos unidades, mas de maior qualidade, do que os colaboradores equitativamente pagos.

28

Modelo das características da função

- Características de modelo de Hackman e Oldham
 - Descrição do modelo:
 - Cinco características do trabalho contribuem para fazer da função uma fonte de motivação: variedade, identidade, significado, autonomia e feedback.

29

Dimensões ou características do trabalho

- Variedade de aptidões
 - O grau em que o trabalho exige uma variedade de actividades para o trabalhador poder usar um número de diferentes aptidões e talentos.
 - E.g., o trabalho de um professor universitário, com actividades de docência, investigação e participação na gestão da escola, constitui um exemplo de uma função intrinsecamente variada.

30

Dimensões ou características do trabalho

- Identidade de tarefas
 - O grau em que o trabalho requer a execução de uma unidade de trabalho identificável, i.e., com princípio e fim, e que origina um resultado visível.
 - E.g., O trabalho de um artesão ou um artista que produz uma peça na sua totalidade, a pessoa identifica-se com aquilo que produz.

31

Dimensões ou características do trabalho (cont.)

- Significado da tarefa
 - O grau em que o trabalho afecta a vida ou o trabalho de outras pessoas. Diz respeito ao impacto nas vidas dos outros.
 - E.g., o trabalho de um cirurgião tem um claro impacto sobre a vida dos seus pacientes.

32

Dimensões ou características do trabalho (cont.)

- Autonomia
 - O nível de independência no planeamento do trabalho e na respectiva forma de execução.
 - E.g., Um nível de autonomia de um dentista na definição do tratamento a aplicar é elevado.
- Feedback
 - A quantidade e a qualidade da informação sobre o progresso do indivíduo na execução do trabalho e os níveis de desempenho alcançados.
 - E.g., uma fonte de feedback é dada pelo chefe de vendas na sua reunião periódica com os subordinados.

33

As características da função têm um conjunto de efeitos sobre a motivação devido à produção dos estados psicológicos críticos:

- Significado experimentado: o grau em que uma pessoa considera o seu trabalho valioso e digno de ser feito. Decorre da variedade, identidade e significado da função.
- Responsabilidade experimentada: o grau em que um indivíduo se sente pessoalmente responsável pelos resultados no trabalho. Decorre do grau de autonomia percebido.
- Conhecimento dos resultados: o grau em que a pessoa percebe quão eficazmente está a realizar o trabalho. É função do feedback.

34

35

Dimensões ou características do trabalho

36

Guidelines for Job Redesign

37

Teoria das Expectativas (Vroom)

- A teoria de que o comportamento e desempenho são o resultado de uma escolha consciente. O comportamento escolhido é em regra, aquele que conduz a maiores ganhos da pessoa.
- A medida em que os indivíduos são motivados a realizar o trabalho para obter uma recompensa de valor para eles. É baseada na (sua) crença de que o seu desempenho irá resultar numa recompensa (que eles querem).

38

Teoria das Expectativas (Vroom)

- A organização deve avaliar os sentimentos de auto-eficácia dos colaboradores em relação às metas traçadas.
 - Se as pessoas têm baixas percepções de auto-eficácia, as suas expectativas tendem a ser baixas.
- As chefias devem gerir as expectativas dos subordinados, de forma a melhorar a sua motivação.

39

Motivação e Compensação

- Programa de compensação por desempenho
 - Planos de compensação como parte da taxa de planos, participação nos lucros e similares que pagam os funcionários com base em medidas de desempenho não directamente relacionado com o tempo gasto no trabalho.

46

Alternativas de compensação

- Remuneração baseada em competência
 - Um programa que paga e recompensa os funcionários com base nas aptidões, conhecimentos ou comportamentos que possuem.
- Broad-banding
 - Nível de remuneração pré-definida, com base no grau em que as competências existentes e permitir que um empregado contribua para a organização.
- Opções de acções
 - Um programa que permite aos colaboradores comprar acções da empresa a um preço fixo e obter lucro quando o desempenho de empresa aumenta o seu valor das acções.

47

Horários de trabalho alternativo

- Horário Flexível
- Partilha de trabalho
 - Um tipo de trabalho a tempo parcial que permite que dois ou mais colaboradores dividam um trabalho de 40 horas por semana.
- Teletrabalho
 - Um sistema de trabalho em casa com um computador que está ligado ao escritório.

48

Como motivar os colaboradores?

- Dar aos colaboradores Poder para:
 - Colaboradores que trabalham em conjunto entre departamentos e entre funções na organização.
 - Ouvir os colaboradores antes da tomada de decisões.
 - Delegar responsabilidades aos colaboradores.
 - Redesenhar os trabalhos para que os colaboradores tenham liberdade de acção sobre a forma como fazem o seu trabalho.

49

37

Relações de Expectativas (Linkages): Três variáveis de relacionamento.

- Esforço-performance
 - A probabilidade percebida de que exercendo uma determinada quantidade de esforço vai levar a um maior desempenho
- Performance-recompensa
 - A crença de que a realização de um determinado nível de trabalho, conduz a um resultado desejado.
- Recompensas-objectivos pessoais
 - A importância atribuída ao resultado potencial ou recompensa que podem ser alcançados no trabalho.

40

38

Teoria das Expectativas simplificada

41

39

Um dilema de negócio:

Você acaba de ser contratado para supervisionar a Qualidade de uma Agência de Viagens em Charlotte, Carolina do Norte. As tarefas incluem: organizar planos de viagem para os clientes. Frequentemente, muitas agências de aluguer de automóveis e muitos hotéis realizam concursos para os representantes de vendas. Os incentivos são atraentes, o suficiente para você "orientar" os clientes para as empresas, mesmo que não possa ser o melhor ou o mais barato para eles. Os programas são vistos como um bônus do seu trabalho.

- 1- Será correcto receber estas bônus?
- 2- Como é que a sua organização poderia projectar um sistema de recompensa do desempenho, que seria incentivá-lo a altos níveis de reservas, mas ao mesmo tempo não comprometer as práticas éticas e bom atendimento ao cliente?

42

Teorias de integração de motivação.

Como podemos integrar as teorias de motivação?

Imagine que é, um gestor preocupado com a motivação dos seus colaboradores, que recomendações específicas poderia tirar nesta integração?

Flexibilidade: A chave para motivar a força de trabalho

- Reconhecer as diferentes necessidades pessoais e os objectivos individuais.
- Proporcionar uma diversidade de recompensas para corresponder às variadas necessidades dos colaboradores.
- Ser flexível para acomodar as diferenças culturais dentro de uma força de trabalho diversificada ao tentar motivar os trabalhadores.

Tema 4-Comunicação

4.1. O processo de comunicação

4.2. Condições do processo de comunicação

4.3. Barreiras à comunicação

4.4. Os elementos básicos da comunicação

4.5. Aptidões *Empowerment*

4.6. Fatores de contingência na delegação

4.7. Gestão de conflitos

1

2 [Sem Título]

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Como os sinais não verbais podem afectar a comunicação?

Comunicação não-verbal

- Linguagem corporal**
 - Atividades não-verbais de comunicação, e.g., expressões faciais, gestos, postura, movimentos de cabeça, etc.
- Acentuação verbal**
 - A ênfase é dada à palavra ou frases que transmitem um significado.

Usando uma linguagem simples?

Que barreiras limitam uma comunicação eficaz?

Barreiras à comunicação eficaz

- Filtragem
- Percepção selectiva
- Sobrecarga de informação
- Emoções
- Linguagem
- Cultura científica

Ultrapassar barreiras

- Usar Feedback
- Simplificar linguagem
- Ouvir activamente
- Raprimir Emoções
- Atenção sinais não-verbais

Barreiras à comunicação

- Filtragem**
 - A manipulação (nem sempre) deliberada de informações para fazer parecer mais favorável para o receptor. Ocorre frequentemente na comunicação ao longo da cadeia hierárquica.
- Percepção selectiva**
 - A manipulação deliberada de informações para fazer parecer mais favorável para o receptor.
- Sobrecarga de informação**
 - O resultado de informações que excedem a capacidade de processamento

Barreiras à comunicação (cont.)

- Gíria/calão**
 - Linguagem que não é compreendida por todos.
- Género/sexo**
 - Os homens comunicam para enfatizar o status e independência, enquanto as mulheres para criar ligações e intimidade.
- Cultura Nacional**
 - Diferenças de comunicação que surgem de diferentes línguas e culturas nacionais

Comunicação e tecnologias da informação

Quais as capacidades da tecnologia em rede?

Tecnologia de Informação(TI)

- Correio electrónico- E-mail
- Mensagens instantaneas(IM)
- Correio de voz- Voice mail
- Fax
- Videoconferência
- Intercâmbio eletrónico de dados

Tecnologia de Informação (cont.)

- Teleconferência
- Videoconferência

Tecnologias de informação (cont.)

- Intranet
- Extranet
- Comunicação Wireless
- Gestão de conhecimento

Os quatro elementos básicos da comunicação

Objectivos do receptor	Atributos da mensagem	Escolha do canal	Características do receptor
Educar	Terminologia	Correio electrónico	Acesso ao canal
Fornecer	Método	Fax	Perfil de personalidade
Motivar/convencer	Não-verbal	Telefone	Canais
Chamar a atenção	Factos e figuras	Comunicação oral	Canais
Persuadir	Argumentos	Telex	Canais
Conceder	Estímulos	Conferência por vídeo	Canais
Completar	Profissionalismo	Computador	Canais
Informar	Formalidade	Estados Informáticos	Formação
Expressar empatia	Competência	Jornal de parede	académica
Honrar	Opportunidade	Revista	Canais
Entender	Segurança	Página Web	religiosa
Negociar	Confidencialidade	Gravação áudio	Estilo pessoal de comunicação
Controlar espírito de equipa	Privacidade	Gravação vídeo	Deficiências físicas
Fornecer confiança	Diversidade/interactividade	Correio de voz	Antiguidade na organização
		Manuais	
		Chat	
		Videoconferência	
		Apresentações (on-line)	

22

Desenvolvimentos das aptidões interpessoais

23

Aptidões interpessoais

- Escutar requer:
 - > Prestar atenção
 - > Interpretação
 - > Lembrar estímulos sonoros
- Escuta activa requer:
 - > Ouvir atentamente o orador.
 - > Desenvolver empatia com o que o orador está a dizer.
 - > Aceitar o que ouve sem julgar o conteúdo.

24

Porque o feedback é importante?

25

Características do feedback

- Feedback positivo
 - > É mais facilmente percebido do que o feedback negativo.
 - > É quase sempre aceite, enquanto o feedback negativo encontra muitas vezes resistência.
- Feedback negativo
 - > É mais provável ser aceite quando é de uma fonte credível ou se é objectivo.
 - > Tem peso quando se trata de uma pessoa com status elevado ou credibilidade.

26

Sugestões para um Feedback eficaz:

- Enfoque em comportamento específico
- Manter feedback impessoal
- Manter feedback com objectivo orientado
- Fazer comentários cronometrados.
- Garantir compreensão
- Feedback negativo directo para o comportamento que o receptor pode controlar.

27

O que são aptidões Empowerment?

28

29

30

28

Aptidões Empowerment

- Delegação
 - > A atribuição de autoridade para outra pessoa para realizar actividades específicas. Uma mudança de poder de decisão de um nível organizacional para um inferior.
- Delegação não é abdicação e requer:
 - > Clarificação exacta do trabalho a ser feito
 - > Fixar o critério de sucesso do empregado
 - > Definir o nível esperado de desempenho
 - > Definir o prazo para concluir a tarefa
 - > Permitir a participação dos empregados
 - > Estabelecer controlos de feedback

29

Delegação efectiva

30

Quanta autoridade deve o gestor delegar?

31

Factores de contingência na delegação

- O tamanho da organização
- A importância das decisões
- Cultura organizacional
- Complexidade das tarefas
- Qualidade dos colaboradores

32

Como gerir o conflito?

- ✓ O gestor deve ter a aptidão de saber gerir conflitos.
- ✓ Em média, um gestor gasta 20% do seu tempo a gerir conflitos.

33

O que é a gestão de conflitos?

34

35

36

Gestão de conflitos

- Conflito definido**
 - Diferenças percebidas resultantes de interferência ou oposição.
 - Esta definição inclui os extremos, indirectos e altamente controlado de interferência em actos evidentes, tais como greves, motins e guerras.
- Conflito funcional**
 - Conflito que suporta e metas da organização.
- Conflito disfuncional**
 - Conflito que impede e organização de atingir seus objectivos.

37

Três Visões de Conflito

- Visão tradicional**
 - Assumindo que o conflito é mau e tem sempre um impacto negativo sobre uma organização, por isso deve ser evitado.
- Visão das relações humanas**
 - O conflito é um resultado natural e inevitável em qualquer organização, em vez disso, tem o potencial para ser uma força positiva.
- Visão interaccionista**
 - É a perspectiva mais recente e propõe não só que o conflito pode ser uma força positiva na organização, tal como necessário para a organização funcionar.

38

Conflito e desempenho organizacional

Estilo	Nível de Conflito	Tipos de Conflito	Impacto no Desempenho Organizacional	Nível de Desempenho Organizacional
A	Low	Task	High	Low
B	Medium	Task	High	High
C	High	Task	High	Low

39

Fontes de conflito

- Diferenças na comunicação**
 - Decorrentes de dificuldades semânticas, mal-entendidos e ruídos nos canais de comunicação.
- Diferenças estruturais**
 - Diferenciação horizontal e vertical cria problemas de integração levando a divergências sobre os objectivos, as alternativas de decisão, critérios de desempenho e alocação de recursos nas organizações.
- Diferenças pessoais**
 - Valores pessoais e individuais criam conflitos.

40

Dimensões do Conflito (Thomas)

- Cooperativismo**
 - O grau em que um indivíduo tentará corrigir um conflito, satisfazendo as preocupações de outra pessoa.
- Assertividade**
 - O grau em que um indivíduo vai tentar corrigir o conflito para satisfazer suas próprias preocupações.

41

Dimensões do Conflito (cont.)

- Com o cruzamento desses dois pilares é possível localizar **Cinco Estilos de comportamentos para a resolução de conflitos**:
 - Competindo (assertivo mas não cooperativo)
 - Colaborando (assertivo e cooperativo)
 - Evitando (pouco assertivo e não cooperativo)
 - Concedendo (não assertivo mas cooperativo)
 - Conciliando (parcialmente assertivo e cooperativo)

42

Caracterização sumária dos estilos de gestão do conflito

Estratégia	Melhor usada quando
Evitação	O indivíduo ignora ou negligencia os interesses de ambas as partes. Basicamente, evita envolver-se no assunto, permitindo que os eventos sigam o seu curso.
Acomodação	Concede na tentativa de satisfazer os interesses do outro, negligenciando os próprios.
Competição	Reflete a tentativa de satisfazer os interesses próprios sem a consideração dos interesses dos outros. O indivíduo tenta alcançar os seus objectivos sacrificando os dos outros.
Compromisso	Representa a tentativa de satisfazer, moderadamente mas incompletamente os interesses de ambas as partes.
Colaboração	Procura de temas não óbvios, quando todas as partes querem encontrar uma solução, quando o assunto é demasiado importante para ser comprometido.

43

Estimulando o Conflito

- Transmitir aos colaboradores a mensagem que o conflito tem o seu lugar legítimo.
- Emittir mensagens ambíguas ou ameaçadoras.
- Centralizar decisões, realinhar grupos de trabalho, aumentar a formalização e a interdependência entre as unidades.
- Apresentar argumentos contrários aos propostos pela maioria ou contra as práticas actuais.

44

Negociação

- Negociação definida**
 - Um processo em que duas ou mais partes que têm preferências diferentes, devem tomar uma decisão conjunta e chegar a um acordo
- Negociação distributiva**
 - os ganhos de uma das partes envolvem perdas para a outra parte
- Negociação integrativa**
 - Negociação em que há pelo menos uma solução que não envolve nenhuma perda para qualquer das partes

45

Desenvolver aptidões de negociação eficaz

Determinação da zona de negociação

46

Desenvolver aptidões de negociação eficaz

- Investigar a pessoa com quem vai negociar.
- Iniciar com uma abertura positiva.
- Resolver problemas, e não personalidades.
- Pouca atenção às ofertas iniciais.
- Enfatizar soluções ou conquistas ganhas.
- Criar um clima aberto e confiante.
- Se necessário, aceitar ajuda de terceiros.

47

- Que tipo de comunicação acredita ser mais eficaz no ambiente de trabalho. Porquê?
- O que entende por conflito? Acha que deve ser encorajado algum tipo de conflito?
- Contraste as visões de conflito: tradicional, relações humanas e interaccionista. Qual dos pontos de vista anteriores, tem a maioria dos gestores? Na sua opinião essa visão é apropriada?

48

